

CZU 343.13

DOI 10.5281/zenodo.4320564

GARANȚIILE PROCESUALE PRIVIND ASIGURAREA REPARĂ- RII PREJUDICIULUI CAUZAT PRIN INFRAȚIUNE ÎN PROCESUL PENAL

Dumitru POPUȘOI,
doctorand

PROCEDURAL GUARANTEES REGARDING THE COMPENSATION OF THE DAMAGE CAUSED BY CRIME IN THE CRIMINAL PROCESS

Dumitru POPUȘOI,
PhD student

Problema reparării daunelor cauzate prin infracțiune este primordială pentru realizarea justiției față de victimele infracțiunii. Una din metodele de ocrotire a drepturilor patrimoniale a statului și persoanelor fizice și juridice cărora li s-a cauzat un prejudiciu material și moral prin comiterea infracțiunii este acțiunea civilă în procesul penal. Asigurarea intereselor acestor persoane cere din partea statului o imensă activitate, îndreptată spre descoperirea infracțiunii, constatarea prejudiciului, volumul acestui prejudiciu, examinarea cauzei și executarea hotărârii.

Astfel, scopul principal al investigației constă în abordarea exhaustivă a materiei modalităților legale de asigurare a recuperării prejudiciului încă din faza de urmărire penală, prin realizarea unei cercetări științifice, complexe cu privire la garanțiile procesuale privind asigurarea reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune în procesul penal dar și pentru satisfacerea pretențiilor civile ale persoanei vătămate care, din păcate, de multe ori este plasată pe plan secund.

Cuvinte-cheie: *acțiune civilă, proces penal, condițiile exercitării acțiunii civile, prejudiciu material; prejudiciu moral.*

The problem of repairing the damage caused by the crime is primordial for the execution of justice in relation to the victims of the crime. One of the methods of protecting the patrimonial rights of the state and of the physical persons and legal entities, whom have been caused material and moral damage by committing the crime, is the civil action in the criminal process. Assuring the interests of these persons, requires from the state a huge activity, aimed at the discovery of the crime, determining the damage, the volume of this damage, examining the cause and executing the decision.

Thus, the main purpose of the investigation consists in the exhaustive approach of the legal modalities of insuring the compensation of the damage from the phase of criminal prosecution, by carrying out a complex scientific research on the procedural guarantees regarding the compensation of the damage caused by crime in the criminal process, but also to satisfy the civil claims of the injured party, which unfortunately is often placed on the second level.

Keywords: *civil action; criminal process; the conditions for exercising civil action; material damage; moral damage.*

Introducere. Dreptul persoanei de a se adresa justiției este un drept fundamental, garantat de Constituție, căruia îi corespunde obligația corelativă a instanței, ca în condițiile legii să se pronunțe asupra cererii adresate. Rezultă însă, de asemenea, că deschizându-se calea justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor legitime, nimănui nu-i este îngăduit ca, într-o situație juridică determinată, să-și tranșeze singur

Introduction. The right of the person to sue is a fundamental right, guaranteed by the Constitution, to which the correlative obligation of the court corresponds, in accordance with the law, to give a decision on the addressed request. But it also turns out that by opening up the path of justice for the defense of legitimate rights, freedoms and interests, no one is allowed to, in a given legal situation; decide on their own rights or interests.

drepturile sau interesele.

Conform opiniei autorului roman L. Pop, principiile după care se asigură repararea prejudiciului sunt: principiul reparării integrale a prejudiciului, principiul reparării în natură a prejudiciului și principiul reparării prompte a prejudiciului.

Repararea integrală a prejudiciului presupune înlăturarea tuturor consecințelor dăunătoare ale unui fapt ilicit și culpabil (patrimonial sau nepatrimonial), în scopul repunerii victimei, pe cât posibil, în situația anterioară (restitutio in integrum) [6,160].

Totodată, daunele morale au fost privite și ca reprezentând în realitate suferințe sau neplăceri de ordin fizic sau psihic, dar în nici o măsură pierderi materiale, că acestea rezultă din vătămarea unui interes nepatrimonial, fiind susceptibile de evaluare bănească.

Astfel de prejudicii pot fi: moartea, atingerile aduse integrității fizice, sănătății sau altor atribute ale personalității, cum sunt, de pildă, onoarea sau reputația. Sintetizând părerile exprimate atât în literatura juridică străină, cât și în cea națională referitoare la conținutul propriu-zis al noțiunii de „daună morală”, constatăm că aceasta se caracterizează prin următoarele: este un prejudiciu nepatrimonial, denumit și „prejudiciu moral” sau „daună morală”; constă într-o atingere adusă acelor valori ale individului care îi definesc personalitatea, acestea fiind existența fizică a persoanei, integritatea sa corporală și sănătatea, sensibilitatea fizică și psihică [6, p. 161].

Metode aplicate și materiale utilizate. În cursul elaborării studiului de față s-a ținut cont de regulile principale ale realizării unei cercetări ce implică în mod necesar utilizarea anumitor metode de cercetare specifice fiecărui subiect în parte. În cazul nostru au fost utilizate pe larg metoda analizei, prin care se efectuează analiza problematicei și a particularității garanțiilor procesuale în vederea reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune, metoda deducției, prin care se realizează o constatare a problemelor în exercitarea acțiunii civile, metoda prospectivă, utilizată în scopul examinării posibilității de implementare a noilor idei și mecanisme ce vor asigura eficientizarea asigurării acțiunii civile în cadrul procesului penal.

According to the opinion of the Romanian author, L. Pop, the principles according to which the damage redress is ensured are: the principle of integral redress of the damage, the principle of in kind redress of the damage and the principle of the prompt redress of the damage.

The full compensation of the damage implies the removal of all the harmful consequences of an illicit and guilty event (patrimonial or non-patrimonial), in order to set-back the victim, as far as possible, in the previous situation (restitutio in integrum). [6160]

At the same time, the moral damages were considered as representing in fact the physical or mental suffering or inconvenience, but not to extent material losses, as they result from the injury of a non-patrimonial interest, being susceptible to monetary evaluation.

Such prejudices can be like: death, damage to physical integrity, health or other attributes of personality, such as, honor or reputation. Synthesizing the opinions expressed both in the foreign legal literature and in the national one regarding the actual content of the notion of moral damage, we find that it is characterized by the following: it is a non-patrimonial prejudice, also called moral injury or moral damage; it consists of a harming to those values of the individual that define his personality, these being the physical existence of the person, his bodily integrity and health, physical and mental sensitivity. [6161]

Methods applied and materials used.

During the elaboration of the present study, the main rules of conducting a research that necessarily involves the use of certain research methods specific to each subject were taken into account. In our case, the analysis method was used, which analyzes the problem and the particularity of the procedural safeguards in order to repair the damage caused by the crime. The deduction method, through which a finding of the problems in the exercise of the civil action and the prospective method, is used, in order to examine the possibility of implementing the new ideas and mechanisms that will ensure the efficiency of ensuring civil action within the criminal process.

The materials that were used are: the national legislative and normative acts in this branch

Materialele utilizate sunt: actele legislative și normative naționale în domeniu ale Republicii Moldova, doctrina și alte materiale relevante.

Rezultate obținute și discuții. Conform opiniei prof. Igor Dolea, asigurarea drepturilor persoanei în probatoriul penal nu va fi efectivă doar prin declararea drepturilor persoanei ca o valoare supremă, chiar prevăzute de lege. Sunt necesare mecanisme de asigurare a acestora. Fără aceste mecanisme și în lipsa unor garanții procesuale, asigurarea drepturilor persoanei va rămâne doar declarație [4, p. 10].

Astfel, doctrina juridică a definit acțiunea civilă în procesul penal ca fiind „instrumentul juridic prin intermediul căruia o persoană care a suferit un prejudiciu prin infracțiune solicită repararea acestuia în cadrul procesului penal declanșat ca urmare a constatării infracțiunii respective”.

Ca atare, scopul acțiunii civile în procesul penal este limitat la repararea prejudiciului produs părții vătămate prin infracțiune. Acțiunea civilă este guvernată de principiul disponibilității din procesul civil fiind reglementată de normele procesuale și substanțiale de drept civil.

Regula disponibilității acțiunii civile se menține și atunci când este alăturată acțiunii penale în procesul penal, în sensul că exercitarea ei se realizează prin manifestarea de voință expresă a părții vătămate de a se constitui parte civilă în procesul penal.

Însă importanța problemei este justificată și prin faptul că persoanele cărora prin infracțiune li s-a cauzat un prejudiciu material poartă o dublă vătămare. În majoritatea cazurilor acestea sunt și părți vătămate cărora li s-a cauzat prin infracțiune un prejudiciu atât material, cât și moral sau fizic.

Ocrotirea intereselor acestor persoane cere din partea statului o imensă activitate, îndreptată spre descoperirea infracțiunii, constatarea prejudiciului, volumul acestui prejudiciu, examinarea cauzei și executarea hotărârii. Aceste acțiuni ale statului sunt încadrate în stricte limite prevăzute de normele de drept.

Cadrul legal național garantează victimei infracțiunii dreptul de reparație a prejudiciului cauzat. Astfel, dreptul persoanei la repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune este prevăzut de

of the Republic of Moldova, the doctrine and other relevant materials.

Results obtained and discussions. According to the opinion of Prof. Igor Dolea, ensuring the rights of the person in the criminal probation will not be effective only by declaring the rights of the person as a supreme value, even provided by law, because the mechanisms are needed to ensure them. Without these mechanisms and in the absence of procedural guarantees, ensuring the rights of the person will only remain a declaration. [4, p.10]

Thus, the legal doctrine defined the civil action in the criminal process as “the legal instrument through which a person who suffered damage after a crime, requests its redress in the criminal trial, initiated as a result of the determining of the respective offense.”

As such, the purpose of the civil action in the criminal case is limited to redress the damage caused to the injured party by the crime. The civil action is governed by the principle of availability in the civil process being regulated by the procedural and substantial norms of civil law.

The rule of availability of the civil action is maintained when it is joined to the criminal action in the criminal process, in the sense that its exercise is carried out by expressing the will of the injured party to constitute a civil part in the criminal process.

The importance of this problem is also justified by the fact that the persons whose criminal damage was caused to them have a double damage. In most cases, they are also injured parties who have been caused by the crime a material and moral or physical injury.

Protecting the interests of these persons requires from the state an immense activity, aimed at discovering the crime, determining the damage, the volume of this damage, examining the cause and executing the decision. These actions of the state are within the strict limits provided by the norms of law.

The national legal framework guarantees the victims of the crime the right to redress the damage caused. Thus, the right of the person to redress the damage caused by the crime is provided by a series of articles from the Criminal

un șir de articole din Codul de procedură penală: art.6 pct.32, art.10 alin. (5), art. 23, art. 57 alin.(2) pct. 13, art. 58 alin. (4) pct.4, art. 59, art. 60, art. 61, art. 62 alin.(1) pct.19, art.219 alin.(1), art.221 alin.(2) etc.

Victima unei infracțiuni este în drept să ceară pornirea unei cauze penale, să participe la procesul penal în calitate de parte vătămată și să-i fie reparate prejudiciile morale, fizice și materiale. Victima unei infracțiuni deosebit de grave sau excepțional de grave contra persoanei, victima torturii, tratamentelor inumane sau degradante, indiferent de faptul dacă este recunoscută în calitate de parte vătămată sau parte civilă, beneficiază de dreptul să primească o hotărâre judecătorească despre compensarea materială pentru prejudiciu cauzat prin infracțiune (art. 23 alin. (2) și art.58 alin.(4) pct.4 din Codul de procedură penală).

Totodată, potrivit art.60 alin.(11) din Codul de procedură penală, partea vătămată este în drept să atace hotărârea instanței judecătorești privitor la prejudiciul cauzat.

Reiterez că una din căile de apărare a dreptului părții vătămate la repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune o constituie acțiunea civilă în procesul penal.

Literatura de specialitate definește acțiunea civilă ca fiind: „mijlocul legal prin care o persoană cere instanței judecătorești fie recunoașterea dreptului său, fie realizarea acestui drept, prin încetarea piedicilor puse în exercitarea lui de o altă persoană sau printr-o despăgubire corespunzătoare” [7,7].

Într-o altă accepțiune, „acțiunea civilă reprezintă ansamblul mijloacelor procesuale, cu ajutorul cărora, prin intermediul procesului civil și cu concursul forței coercitive a statului, se realizează fie protecția dreptului subiectiv civil, fie recunoașterea sau valorificarea lui, în cazul în care acesta este încălcat sau negat ori a acelor situații juridice ocrotite de lege” [8, 52].

Potrivit art. 219 din Codul de procedură penală, acțiunea civilă în procesul penal se intențiază prin depunerea unei cereri, adresate procurorului sau instanței de judecată, de către persoanele fizice sau juridice cărora le-au fost cauzate prejudicii materiale sau morale nemijlocit prin

Procedure Code: art.6 pt. 32), art.10 paragraph (5), art. 23, art.57 paragraph (2) point 13), art.58 paragraph (4) pt. 4), art.59, art.60, art.61, art. 62 paragraph (1) pt.19), art.219 paragraph (1), art.221 paragraph (2) etc.

The victim of a crime is entitled to request the initiation of a criminal case, to participate in the criminal trial as an injured party and to be redressed its moral, physical and material damages. The victim of a particularly serious or exceptionally serious crime against the person, the victim of torture, inhuman or degrading treatment, regardless of whether he or she is recognized as an injured party or a civil party, has the right to receive a court decision on material compensation for the damage caused, by crime (art. 23 paragraph (2) and art.58 paragraph (4) pt. 4) of the Criminal Procedure Code).

At the same time, according to Article 60 paragraph (11) of the Code of Criminal Procedure, the injured party is entitled to appeal the decision of the court regarding the damage caused.

I reiterate that one of the ways of defending the right of the injured party to redress the damage caused by the crime is the civil action in the criminal case.

The specialized literature defines the civil action as: “the legal means by which a person requests the court either the recognition of his right or the realization of this right, by ceasing the obstacles by another person or by an appropriate compensation” [7, 7].

In another acceptance, “the civil action represents the whole of the procedural means, by which, through the civil process and with the help of the coercive force of the state, either the protection of the civil subjective law is realized, or its recognition or exploitation, if it is violated or denied or those legal situations protected by law” [8, 52].

According to art. 219 of the Code of Criminal Procedure, a civil action may be filed in a criminal proceeding upon the request addressed to a prosecutor or the court by individuals or legal entities that suffered material or moral damage caused directly by an act (action or inaction) prohibited under criminal law or in connection with the commission thereof.

fapta (acțiunea sau inacțiunea) interzisă de legea penală sau în legătură cu săvârșirea acesteia.

Persoanele fizice și juridice cărora le-a fost cauzat prejudiciu nemijlocit prin acțiunile interzise de legea penală pot intenta o acțiune civilă privitoare la despăgubire prin:

1) restituirea în natură a obiectelor sau a contravalorii bunurilor pierdute ori nimicite în urma săvârșirii faptei interzise de legea penală;

2) compensarea cheltuielilor pentru procurarea bunurilor pierdute ori nimicite sau restabilirea calității, aspectului comercial, precum și repararea bunurilor deteriorate;

3) compensarea venitului ratat în urma acțiunilor interzise de legea penală;

4) repararea prejudiciului moral sau, după caz, a daunei aduse reputației profesionale.

Prejudiciul material se consideră legat de săvârșirea acțiunii interzise de legea penală dacă el se exprimă în cheltuieli pentru:

1) tratamentul părții vătămate și îngrijirea acesteia;

2) înmormântarea părții vătămate;

3) plata sumelor de asigurare, indemnizațiilor și pensiilor;

4) executarea contractului de depozit al bunurilor [1].

La evaluarea cuantumului despăgubirilor materiale ale prejudiciului moral, instanța de judecată ia în considerare suferințele fizice ale victimei, prejudiciul agrement sau estetic, pierderea speranței în viață, pierderea onoarei prin defăimare, suferințele psihice provocate de decesul rudelor apropiate etc.

Prejudiciul poate fi definit ca fiind consecințele negative cu caracter patrimonial sau nepatrimonial ale infracțiunii săvârșite.

Pentru exercitarea acțiunii civile în procesul penal sunt necesare anumite condiții:

a) prejudiciul material să se afle în legătură causală cu infracțiunea săvârșită. Este o axiomă de drept că o persoană poate fi trasă la răspundere juridică, în general, și la răspundere civilă în special, numai dacă între fapta și efectul produs există, în mod obiectiv, un raport de cauzalitate. Existența acestui raport înlătură existența temeiului tragerii la răspundere juridică a persoanei

The individuals and legal entities suffering damage caused directly by the actions prohibited in criminal law may file a civil action related to the compensation of the damage claiming:

1) recovery in kind of objects or of the value of the goods lost or damaged as a result of the commission of the act prohibited by criminal law;

2) a refund of expenses for the purchase of lost or destroyed goods or the restoration of the quality, salable condition or the repair of damaged goods;

3) a refund of any profits lost as a result of the action prohibited by criminal law;

4) redress for moral damage or, as the case may be, for damage caused to a professional reputation.

Moral damage shall be considered related to the commission of an action prohibited by criminal law if it is expressed in expenses for:

1) the treatment of the injured party and his/her care;

2) the funeral of the injured party;

3) insurance, allowances and pensions;

4) the execution of a contract for protecting goods.

When assessing the amount of material compensation for moral damage, the court shall consider the physical suffering of the victim; damage that makes it impossible to pursue a sporting, artistic or other activity; esthetic damage; the loss of faith in life; the loss of honor by defamation; the mental suffering caused by the death of close relatives etc.

The prejudice can be defined as the negative consequences of patrimonial or non-patrimonial character of the crime committed.

In order to exercise the civil action in the criminal process, certain conditions are required:

a) the material damage to be in causal relation with the crime committed. It is an axiom of law that a person can be drawn to legal liability, in general, and to civil liability in particular, only if there is an objectively causal relationship between the deed and the effect produced. In the existence of this relevance it eliminates the existence of the basis for the legal liability of the person who committed the deed.

b) the damage is certain, real and not ex-

care a săvârșit fapta.

b) prejudiciul să fie cert, real și nu așteptat. Această condiție impune ca prejudiciul material să fie unul sigur, atât sub aspectul existenței sale, cât și sub aspectul posibilităților de evaluare. Prejudiciul este cert în cazul în care este constatat și este deci actual.

c) prejudiciul să poată fi evaluat în bani. Dauna cauzată prin infracțiune poate fi evaluată în bani. Când este vorba despre distrugerea sau deteriorarea averii proprietarului în majoritatea cazurilor nu apar dificultăți la aprecierea acesteia.

d) prejudiciul să nu fi fost reparat. Această condiție este cerută deoarece există posibilitatea ca, înainte de expirarea acțiunii civile în procesul penal, prejudiciul cauzat prin infracțiune să fi fost acoperit total sau parțial, persoana păgubită este în drept să ceară și repararea părții nerecuperate din dauna cauzată.

Numai atunci când sunt întrunite toate cele patru condiții vizate, se poate afirma că s-a cauzat un prejudiciu material prin infracțiune.

Însă au rămas de concretizat unele aspecte ce țin de determinarea cuantumului prejudiciului. Deci mărimea pagubei ce urmează a fi recuperată se stabilește pe baza tuturor probelor acumulate pe parcursul procesului penal și poate fi influențată de gradul de vinovăție, starea materială a condamnatului, circumstanțele atenuante și agravante. Cuantumul prejudiciului pricinuit prin sustragere, nimicire, deteriorare a bunurilor proprietarului se determină conform prețurilor libere de piață și ținând cont de amortizarea bunurilor proprietarului și vechimea de utilizare a lor. În lipsa prețurilor de piață valoarea bunurilor sustrate, cele care lipsesc, nimicite, deteriorate poate fi stabilită în baza expertizei. În cazul în care se modifică prețurile bunurilor în legătură cu inflația, costul lor la despăgubire se stabilește conform prețurilor existente la ziua adoptării hotărârii definitive pe cazul dat. Mijloacele bănești sustrate și nerestituite la timp urmează să fie supuse indexării [9, 89].

Examinarea acțiunii civile în procesul penal presupune întotdeauna existența a două subiecte principale care se află pe poziții contradictorii. Partea civilă, care are funcția de susținere a acțiunii civile și persoana care poartă răspundere

pected. This condition requires that the material damage be a safe one, both in terms of its existence and in terms of evaluation possibilities. The prejudice is certain if it is found and is therefore current.

c) the damage can be assessed in money. The damage caused by the crime can be assessed in money. When it comes to the destruction or deterioration of the owner's wealth, in most cases there are no difficulties in assessing it.

d) the damage was not redressed. This condition is required because there is the possibility that, before the expiry of the civil action in the criminal case, the damage caused by the crime has been covered in whole or in part, the injured person is entitled to request the redress of the unrecovered part of the caused damage.

Only when all four conditions are met, it can be stated that material injury was caused by an offense.

But some moments have yet to materialize regarding the determination of the amount of the damage. Therefore, the amount of the damage to be recovered is established on the basis of all the evidence accumulated during the criminal trial and can be influenced by the degree of guilt, the material state of the convicted person, the mitigating and aggravating circumstances. The amount of the damage caused by theft, destruction of the owner's property is determined according to the free market prices and taking into account the depreciation of the owner's goods and the length of use. In the absence of market prices, the value of the stolen goods, those that are missing, destroyed, damaged can be established on the basis of expertise. In case the prices of the goods in relation to the inflation are changed, their cost on compensation is determined according to the prices existing at the day of the adoption of the definitive decision for the given case. Money stolen and not returned in time shall be subject to indexation. [9. 89]

The examination of the civil action in the criminal process always implies the existence of two main subjects that are in contradictory positions. The civil party, which has the function of supporting the civil action and the person who bears material responsibility, who has the func-

materială, care are funcția de negare a acesteia. În pofida faptului că pe tot parcursul examinării acțiunii civile sunt implicați și alți subiecți, cum ar fi ofițerul de urmărire penală, procurorul, experții, martorii; cei mai importanți totuși rămân partea civilă și persoana care poartă răspundere materială. Participarea lor nemijlocită servește ca o garanție a cercetării sub toate aspectele, completă și obiectivă a circumstanțelor ce se referă la acțiunea civilă și decizia corectă asupra acesteia.

Reieșind din prevederile legale, persoana fizică sau juridică, care în urma infracțiunii a suferit un prejudiciu moral, tot este în drept în cadrul procesului penal să înainteze o acțiune civilă.

Prejudiciul moral constă în daunele pricinuite cinstei, onoarei și demnității persoanei printr-o infracțiune care provoacă sentimente de frustrare, rușine, disconfort, traume psihologice și suferințe puternice sufletești. Prejudiciul moral nu se pretează unei evaluări pecuniare. Dauna morală nu poate fi reparată, dar mai corect ar fi spus remediată, ceea ce este o noțiune cu mult mai largă. Repararea presupune plata unei compensații bănești, pe când remedierea are la dispoziție și alte metode, de exemplu cererea în public a scuzelor, îndreptățire din mass-media a persoanei etc.

Sistematizând cele expuse anterior, putem trage concluzia că practic orice infracțiune este însoțită de cauzarea daunelor morale, deoarece ea încalcă de la bun început normele morale din societate. Respectiv, despăgubirile au ca scop de a da o compensare sau satisfacție victimei. Măsurile de recuperare pe lângă remedierea daunei morale au ca scop să împiedice realizarea, continuarea sau repetarea faptelor dăunătoare.

Astfel, la comiterea faptei ilicite care are drept consecințe și prejudicii materiale sunt constituite două feluri de raporturi de drept penal și de drept civil.

Partea vătămată care a suferit de pe urma infracțiunii un prejudiciu devine nu numai subiectul relațiilor civile, dar și al celor de ocrotire penală. Ca parte civilă pot figura nu numai persoanele fizice, ci și juridice (prin intermediul reprezentanților lor). Deci observăm deseori că partea vătămată și civilă sunt una și aceeași persoană.

tion of denying it. Notwithstanding the fact that throughout the examination of the civil action other subjects are involved, such as the criminal prosecution officer, the prosecutor, the experts, the witnesses; the most important ones, however, remain the civil party and the person who bears material responsibility. Their direct participation serves as a guarantee of the research in all aspects, complete and objective of the circumstances that refer to the civil action and the correct decision on it.

Based on the legal provisions, the individuals or legal entities, which have suffered a moral damage as a result of the crime, are still entitled in the criminal proceedings to bring a civil action.

Moral prejudice consists of damages due to the person's honor and dignity through a crime that causes feelings of frustration, shame, discomfort, psychological trauma and strong suffering. Moral prejudice is not suitable for pecuniary evaluation. Moral damage cannot be redressed, but more correctly it would have been remedied, which is a much broader notion. The redress involves the payment of a monetary compensation, while the remedy has other methods available, such as the public demand for excuses, the person's media justification, etc.

By systematizing the above, we can conclude that practically every crime is accompanied by the cause of moral damages, since it violates from the beginning the moral norms of the society. Respectively, the compensation is intended to provide compensation or satisfaction to the victim. Recovery measures in addition to remedying the moral damage are intended to prevent the realization, continuation or repetition of harmful facts.

Thus, when committing the unlawful act that has as consequences and material damages, two types of criminal law and civil law relations are constituted.

The injured party who suffered as a result of the crime becomes not only the subject of civil relations, but also of criminal protection. As a civil part, not only individuals, but also legal entities (through its representatives) can be included. So we often see that the injured and civilian sides are one and the same person. We consider it impor-

Considerăm important de menționat despre raportul dintre partea civilă și cea vătămată, din cauza că acestea posedă o diferită gamă de drepturi și în particular de cele mai multe posibilități beneficiază partea vătămată.

Ațiunea civilă în procesul penal se înaintează față de bănuit, învinuit, inculpat sau față de o persoană neidentificată de către organul de urmărire penală, care urmează să fie trasă la răspundere penală sau față de persoana care poate fi responsabilă de acțiunile învinuitului, inculpatului.

Potrivit alin. (1) art. 221 din Codul de procedură penală, acțiunea civilă în procesul penal poate fi intentată la cererea scrisă a părții civile și/ sau a reprezentantului ei în orice moment de pornire a procesului penal până la terminarea cercetării judecătorești.

Alin. (5) al aceluiași articol reglementează că persoana care nu a intentat acțiunea civilă în cadrul procesului penal are dreptul de a intenta o asemenea acțiune în ordinea procedurii civile.

Însă, dacă acțiunea civilă intentată la instanța civilă a fost respinsă, reclamantul nu are dreptul de a intenta aceeași acțiune în cadrul procesului penal. Dacă acțiunea civilă a fost respinsă în cadrul procesului penal, reclamantul nu are dreptul să intenteze aceeași acțiune în ordinea procedurii civile.

Alin. (4) art.220 din Codul de procedură penală reglementează că termenul de prescripție prevăzut de legislația civilă nu se aplică acțiunilor civile soluționate în procesul penal.

În acest context apare întrebarea cum se procedează în situații când acțiunea civilă a rămas nesoluționată.

Pentru înlăturarea ori prevenirea unor obstacole la etapa desfășurării procesului penal, legea procesual-penală a creat un sistem de măsuri procesuale ca mijloace prin care se asigură eficiența procesului penal. Majoritatea măsurilor procesuale se manifestă sub forma unor constrângeri cu privire la persoană sau indisponibilizări cu privire la bunurile acesteia.

În același timp, legislația procesual-penală reglementează, ca condiție, necesitatea reparării prejudiciului cauzat la aplicarea unor proceduri speciale sau în cazul procedurii simplificate a ju-

tant to mention the relationship between the civil and the injured parties, because they have a different range of rights and in particular the most possibilities benefit the injured party.

The civil action in the criminal proceedings is brought against the suspect, accused or towards a person not identified by the Criminal Investigation Bodies, to be brought to criminal liability or to the person who can be responsible for the actions of the accused, the defendant.

According to paragraph (1) art. 221 of the Code of Criminal Procedure, a civil action shall be initiated in a criminal proceeding based on the written request of the civil party or his/her representative any time from the moment the criminal proceeding is initiated until the completion of the judicial inquiry

Paragraph (5) of the same article regulates a person who did not initiate a civil action as part of a criminal proceeding shall have the right to initiate a civil action under a civil procedure.

However, if the civil action intended in the civil court was rejected, the applicant has no right to bring the same action in the criminal trial. If the civil action has been rejected in the criminal proceedings, the applicant has no right to bring the same action in the order of the civil procedure.

Paragraph (4) art.220 of the Code of Criminal Procedure regulates, that the limitation period provided by the civil legislation does not apply to civil actions settled in a criminal proceeding.

In this context the question arises, but how to proceed in situations when the civil action remained unresolved.

In order to remove or prevent obstacles at the stage of the criminal process, the procedural-criminal law has created a system of procedural measures as means by which the efficiency of the criminal process is ensured. Most of the procedural measures are manifested in the form of constraints on the person or unavailability regarding his goods.

At the same time, the criminal process legislation regulates as a condition, the need to redress the damage caused by the application of special procedures or in the case of the simplified procedure of judging the criminal cases based on the evidence administered in the criminal pro-

decării cauzelor penale pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Așadar, art. 192 alin.(1) din Cod de procedură penală prevede că judecătorul de instrucție sau instanța de judecată poate aplica ca alternativă arestării preventive o măsură preventivă – liberarea provizorie pe cauțiune, care poate fi acordată în cazul în care este aplicată măsura asigurătoare pentru repararea prejudiciului cauzat de infracțiune și s-a depus cauțiunea stabilită de judecătorul de instrucție sau de instanță.

Potrivit art. 202 din Cod de procedură penală, organul de urmărire penală din oficiu sau instanța de judecată, la cererea părților, poate lua în cursul procesului penal măsuri asigurătoare pentru repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor, precum și pentru garantarea executării pedepsei amenzii.

Măsurile asigurătoare pentru repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor, precum și pentru garantarea executării pedepsei amenzii, constau în sechestrarea bunurilor mobile și imobile.

Ca o condiție obligatorie, legislatorul a prevăzut repararea pagubei cauzate prin infracțiune pentru aplicarea procedurii speciale – suspendarea condiționată, cu liberarea ulterioară de răspunderea penală conform art. 59 din Codul penal, în privința persoanei puse sub învinuire pentru o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă, care își recunoaște vinovăția, nu prezintă pericol social.

Legislația procesual-penală reglementează că potrivit articolului 3641 din Codul de procedură penală, instanța poate dispune judecarea cauzelor penale pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală în cazul în care inculpatul declară, personal prin înscris autentic, că recunoaște săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu.

În același timp, instanța de judecată este obligată să examineze dosarul în baza acestei proceduri doar dacă: 1) din probele administrate rezultă că faptele inculpatului sunt stabilite și 2) sunt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse.

Constatăm că examinarea cauzei penale în

ecution phase.

Therefore, art. 192 paragraph (1) of the Code of Criminal Procedure provides that the investigating judge or the court may apply as an alternative to the preventive arrest, a preventive measure - the provisional release on bail may be granted if the measure securing the recovery of the damage caused by the crime is applied and if the bail set by the investigative judge or by the court has been deposited.

According to art. 202 of the Code of Criminal Procedure, a criminal investigative body ex officio or the court at the request of the parties may undertake during a criminal proceeding measures for securing the recovery of damages caused by the crime, for eventual special seizure or extended seizure of goods, and for guaranteeing the execution of a punishment by fine.

The insurance measures to repair the damage caused by the crime, for any special confiscation or extended confiscation of the goods, as well as to guarantee the execution of the fine, consist in the seizure of the movable and immovable property.

As a compulsory condition, the legislator provided for the reparation of the damage caused by the crime for the application of the special procedure - the conditional suspension, with the subsequent release of the criminal liability according to art. 59 of the Criminal Code, against a person charged with committing a minor or a less serious crime who admits his/her guilt and do not represent a social danger.

The Criminal Procedure Law regulates that, according to article 3641 of the Code of Criminal Procedure, the court can order the trial of the criminal cases based on the evidence administered during the criminal prosecution phase if the defendant declares, personally by a written document, that he acknowledges the commission of the facts indicated in the indictment.

At the same time, the court is obliged to examine the case based on this procedure only if: 1) from the evidence administered it turns out that the facts of the defendant are established and 2) sufficient data regarding his person to allow the establishment of a sentence.

We find that the examination of the crimi-

procedură simplificată este un instrument care oferă importantul avantaj al soluționării cu celeritate a cauzelor penale, atunci când inculpatul recunoaște în totalitate săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu, inclusiv trebuie să recunoască și acțiunea civilă, iar instanța dispune de suficiente probe care ar permite stabilirea vinovăției.

Din prevederile art.3641 alin.(4) CPP rezultă că procedura simplificată este aplicabilă doar dacă din probele administrate în cursul urmăririi penale reiese că faptele inculpatului sunt stabilite și sunt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse. Din conținutul acestei norme, desprindem că aplicarea procedurii simplificate este posibilă numai atunci când din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă că fapta există, constituie infracțiune și a fost săvârșită de inculpat.

La data de 9 martie 2017, Curtea Constituțională a pronunțat hotărârea nr.9 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 3641 din Codul de procedură penală. Astfel, Curtea a reținut faptul că deși cauzele penale pot fi examinate și în procedură simplificată, aceasta nu exclude asigurarea unor garanții părții vătămate, una dintre acestea fiind recuperarea prejudiciilor cauzate prin infracțiunea săvârșită [2].

Plenul Curții Supreme de Justiție prin hotărârea nr.13 din 16.12.2013, cu privire la aplicarea prevederilor art. 3641 Cod de procedură penală de către instanțele judecătorești, modificată de Hotărârea Plenului CSJ a RM nr.19 din 26.03.2018, a dat explicații în vederea aplicării corecte și uniforme de către instanțele judecătorești a normelor procesual-penale privind judecarea cauzelor penale pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală în procedura simplificată prevăzută de art.3641 Cod de procedură penală.

Plenul CSJ a mai reținut că după audierea inculpatului în ordinea prevăzută de art.3641 CPP, întru garantarea dreptului la apărare în egală măsură tuturor părților în proces, atunci când în cauză participă partea vătămată căreia prin infracțiune i-au fost cauzate daune materiale sau/și morale, în legătură cu care nu a fost înaintată acțiune civilă, instanța explică dreptul de a se consti-

nal case in a simplified procedure is an instrument that offers the important advantage of resolving criminal cases quickly, when the defendant fully recognizes the fact of the facts indicated in the indictment, including must recognize the civil action, and the court has sufficient evidence which would allow guilt to be established.

It is clear from the provisions of art.3641 paragraph (4) Code of Criminal Procedure that the simplified procedure is applicable only if from the evidence administered during the criminal prosecution it appears that the facts of the defendant are established and sufficient data are given regarding his person to allow the establishment of a sentence. From the content of this rule, we understand that the application of the simplified procedure is possible only when it is clear from the evidence administered during the criminal investigation that the act exists, constitutes an offense and has been committed by the defendant.

On March 9, 2017, the Constitutional Court issued the decision No. 9, regarding the exception of unconstitutionality of article 3641 of the Criminal Procedure Code. Thus, the Court held that although criminal cases can also be examined in a simplified procedure, it does not exclude the provision of guarantees to the injured party, one of them being the recovery of damages caused by the crime committed. [2]

Plenary of the Supreme Court of Justice by decision No.13 of 16.12.2013, regarding the application of the provisions of art. 3641 Code of Criminal Procedure by the courts, modified by the Decision of the Plenum of the SCJ of the Republic of Moldova No.19 of 26.03.2018, gave explanations with a view to the correct and uniform application by the courts of the procedural-criminal norms regarding the trial of criminal cases based on the evidence administered in the phase of criminal prosecution in the simplified procedure provided by art.3641 Code of Criminal Procedure.

The Plenum of the SCJ held that, after hearing the defendant in the order provided by art.3641 Code of Criminal Procedure, in order to guarantee the right of defense equally to all the parties to the trial, when the injured party participates in which the injured party was caused mate-

tui în calitate de parte civilă și de a cere repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune.

Dacă partea vătămată solicită recunoașterea în calitate de parte civilă și înaintează acțiunea civilă în conformitate cu prevederile art.221 CPP, instanța prin încheiere protocolară admite cererea în temeiul art.61 CPP, explicându-i acesteia și inculpatului drepturile și obligațiile determinate de exercitarea acțiunii civile în cauza penală. Totodată, instanța va solicita părții civile să-și formuleze pretențiile în aceeași ședință. În cazul când partea civilă nu și-a formulat acțiunea, aceasta nu reprezintă temei de amânare a judecării cauzei [3].

În baza argumentelor descrise, consider că nu pot fi aplicabile dispozițiile art.3641 CPP în condițiile în care inculpatul a recunoscut fapta reținută în sarcina sa, dar a contestat cuantumul prejudiciului produs prin comiterea acesteia, quantum ce reprezintă un element al formei calificate a infracțiunii comise.

De exemplu, în cazul unor infracțiuni de furt, contestarea bunurilor sustrase ori a cuantumului prejudiciului exclude aplicarea dispozițiilor art.3641CPP, deoarece recunoașterea nu este integrală, iar încadrarea juridică a faptelor se raportează la criteriul valorii prejudiciului.

Conform art. 225 alin. (3) Cod de procedură penală (modificat prin Legea nr.152 din 01.07.2016, în vigoare 01.08.2016), odată cu soluționarea cauzei penale, judecătorul urmează să soluționeze acțiunea civilă. Astfel, la examinarea cauzei în procedura simplificată, în cazul adoptării sentinței de condamnare, instanța de judecată se va pronunța asupra acțiunii civile, în cazul în care inculpatul o recunoaște integral.

Propuneri de lege ferenda. În acest context, consider binevenit reglementarea expresă în art. 364 1 Cod de procedură penală, că până la adoptarea soluției privind admiterea sau respingerea cererii prin care se solicită judecarea cauzei în procedura simplificată, să fie soluționată acțiunea civilă.

Totodată, propun să fie completată dispoziția art. 505 și art. 506 din Codul de procedură penală cu norme ce ar condiționa soluționarea acțiunii civile la inițierea acordului

rial damage or / and morals, in relation to which no civil action has been filed, the court explains the right to set up as a civil party and to demand compensation for the damage caused by the crime.

If the injured party requests recognition as a civil party and files the civil action in accordance with the provisions of art.221 Code of Criminal Procedure, the court by protocol conclusion admits the request under art.61 Code of Criminal Procedure, explaining to her and to the defendant the rights and obligations determined by the exercise of the civil action in the criminal case. At the same time, the court will ask the civil party to formulate their claims at the same hearing. In case the civil party did not file the action, it does not represent the basis for postponing the trial of the case. [3]

On the basis of the described arguments, I consider that the provisions of art.3641 Code of Criminal Procedure can not be applied under the conditions where, although the defendant acknowledged the deed retained in his task but challenged the amount of the damage produced by committing it, the amount that represents an element of the qualified form of the crime committed.

For example, in the case of theft offenses, the challenge of the stolen goods or the amount of the damage excludes the application of the provisions of art.3641 Code of Criminal Procedure, because the recognition is not complete, and the legal classification of the facts relates to the criterion of the value of the damage.

According to art. 225 paragraph (3) Code of Criminal Procedure (amended by Law No. 152 of 01.07.2016, in force from 01.08.2016), concurrently with settling the criminal case the judge shall be obliged to settle the civil action.

Thus, when examining the case in the simplified procedure, in the case of adopting the sentence of conviction, the court will decide on the civil action, if the defendant fully recognizes it.

Suggestions for the ferenda law. In this context, I welcome the express regulation in art. 3641 Code of Criminal Procedure, that until the adoption of the solution regarding the admission or rejection of the request by which the trial of the

de recunoaștere a vinovăției. Astfel, procurorul și instanța de judecată trebuie să ia în considerare faptul reparării de către învinuit sau inculpat a prejudiciului cauzat prin infracțiune.

În aceeași ordine de idei, constatăm că Codul de procedură penală nu stipulează modalitatea de reparare din contul statului a prejudiciului cauzat prin infracțiune, limitele minime și maxime ale compensațiilor. Ne referim la cauzele penale în care nu a fost stabilit autorul infracțiunii sau el refuză benevol să repare prejudiciul cauzat, sau nu dispune de posibilitate financiară. În special accentuăm infracțiuni care nu au fost provocate de acțiunile victimei.

În acest sens, Legea nr. 137 din 29.07.2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunii, publicată la 09.09.2016 în Monitorul Oficial nr. 293-305 art nr: 618, în vigoare din data de 09.03.2017, reglementează mecanismul de reabilitare a victimelor, care oferă garanții legislative întru acordarea unui suport calitativ, atât moral, cât și fizic și material persoanelor care au avut de suferit în urma infracțiunilor, acestea fiind: consilierea informațională, consilierea psihologică, asistența juridică gratuită, compensarea financiară de către stat a prejudiciului cauzat prin infracțiune.

În ceea ce privește prejudiciile cauzate victimei prin săvârșirea infracțiunii, care sunt reparate prin compensarea financiară, considerăm că urmează să fie specificate mai multe categorii de victime.

Astfel, în cazul victimelor directe – să-i fie compensate cheltuielile de spitalizare și alte categorii de cheltuieli medicale suportate de victimă, prejudiciile materiale rezultate din distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a bunurilor victimei prin săvârșirea infracțiunii și veniturile de care victima este lipsită, din cauza săvârșirii infracțiunii, iar în cazul victimelor indirecte – să se compenseze cheltuielile de întreținere de care victima este lipsită din cauza prejudiciului cauzat ca urmare a săvârșirii infracțiunii.

Departea de a soluționa problematica complexă referitoare la exercitarea acțiunii civile în cadrul procesului penal, formulăm următoarele

case is requested in the simplified procedure, the civil action will be solved.

At the same time, I propose that the provision of art. 505 and art.506 of the Code of Criminal Procedure with norms that would condition the settlement of the civil action upon the initiation of the agreement to recognize the guilt. Thus, the prosecutor and the court must take into account the fact that the accused or the defendant has been compensated for the damage caused by the crime.

In the same order of ideas, we find that the Criminal Procedure Code does not stipulate the way to redress from the state account the damage caused by the crime, the minimum and maximum limits of the compensations. We refer to the criminal cases in which the perpetrator of the crime was not established or he / she refuses to redress the damage caused, or has no financial possibility. In particular, we emphasize crimes that were not caused by the actions of the victim.

In this respect, Law No. 137 of 29.07.2016 regarding the rehabilitation of the victims of the crime, published on 09.09.2016 in the Official Gazette No. 293-305 art No: 618, in force from 09.03.2017, regulates the mechanism of rehabilitation of victims, which offers legal guarantees for granting qualitative support, both moral and physical, and materially, to those who have suffered as a result of the offenses, these being: - informational counseling; psychological counseling; free legal assistance; financial compensation by the state of the damage caused by the crime.

Regarding the damages caused to the victim by committing the crime, which are redressed by financial compensation, we consider that several categories of victim will be specified. Thus, in the case of the direct victims - to compensate the expenses of the hospitalization and other categories of medical expenses incurred by the victim, the material damages resulting from the destruction, degradation or bringing into disuse of the victim's goods by committing the crime and the income from which, the victim is missing due to the crime, and in the case of the indirect victims - to compensate the maintenance expenses of which, the victim is deprived due to the damage caused as a result of the crime.

concluzii: persoana care a cauzat prin fapta sa o daună altei persoane este obligată la repararea ei, ceea ce implică corelativ dreptul celui prejudiciat de a solicita repararea prejudiciului. Dreptul respectiv se poate realiza prin constituirea victimei în calitate de parte civilă și înaintarea acțiunii civile în cadrul procesului penal sau pe cale separată în ordine civilă.

Far from solving the complex problem regarding the exercise of the civil action in the criminal process, we formulate the following conclusions: the person who caused damage by his deed to another person is obliged to redress it, which implies correlatively the right of the injured one to request the redress of the damage. This right can be achieved by constituting the victim as a civil party and bringing the civil action in the criminal proceedings or separately in civil order.

Referințe bibliografice

Bibliographical references

1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14.03.2003 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 104-110 din 07.06.2003.
2. Hotărârea Curții Constituționale nr. 9 din 09.03.2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 364/1 din Codul de procedură penală (judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală).
3. Plenul Curții Supreme de Justiție prin hotărârea nr.13 din 16.12.2013, cu privire la aplicarea prevederilor art. 364/1 Cod de procedură penală de către instanțele judecătorești, modificată de Hotărârea Plenului CSJ a RM nr.19 din 26.03.2018.
4. Igor Dolea, Drepturile persoanei în probatoriul penal, Cartea Juridică 2009, ISBN 978-9975-9927-7-0, p.10.
5. Lege nr.137 din 29.07.2016 cu privire la reabilitarea vicitimelor infracțiunii. Publicat: 09.09.2016 în Monitorul Oficial nr. 293-305 art nr: 618. Data intrării în vigoare: 09.03.2017.
6. L. Pop, Teoria generală a obligațiilor, București, Ed. Lumina Lex, 2000, p. 160–161.
7. Stoenescu I., Zilberstein S. Tratat de drept procesual civil. Vol. I. Ediția a II-a revăzută și completată. București: Centrul de Multiplicare al Universității București, 1975, p. 19, apud Bojincă M. Condițiile exercitării acțiunii civile. În: Analele Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe juridice, 2010, nr.3, p. 7-20.
8. Carolina Bulgari. Exercițarea acțiunii civile în cadrul procesului penal: conotații teoretice și practice. Revista națională de drept, nr.4/ 206, p. 52.
9. Bloșenco A. Răspunderea civilă delictuală, Ed. ARC, Chișinău, 2020, ISBN-9975-61-207-5, p. 89.

Despre autor

Dumitru POPUȘOI,
doctorand
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI
al Republicii Moldova,
tel. 079278780,
e-mail:npopușoi-md@mail.ru

About author

Dumitru POPUȘOI,
PhD student,
Academy “Ștefan cel Mare”
of the MIA of the Republic of Moldova,
tel. 079278780,
e-mail:npopușoi-md@mail.ru